

УДК 687.053

**АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ СРАВНИТЕЛЬНЫХ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ИСПЫТАНИЙ МОДЕРНИЗИРОВАННОЙ
ШВЕЙНОЙ МАШИНЫ**

Мухамеджанова С.Дж.,

Турсунова З.Р.

Бухарский инженерно-технологический институт

Аннотация. В статье приведены результаты сравнительных производственных испытаний модернизированной швейной машины с рекомендованными нитенатяжителями игольной и челночной нитей. Обоснованы конструктивное исполнение и выбранные параметры натяжителей устройств, позволившие получение качественных строчек по сравнению с существующей швейной машиной.

Ключевые слова. Швейная машина, натяжитель, игольная, челночная, амортизатор, строчка, нить, обрыв, поломка иглы, пропуск, распускаемость, сила разрыва, стежок, натяжение, качество.

**ANALYSIS OF THE RESULTS OF COMPARATIVE PRODUCTION
TESTS OF A MODERNIZED SEWING MACHINE**

Mukhamedjanova S. Dj.,

Tursunova Z.R.

Bukhara Engineering-Technological Institute

(e-mail:muxamedjanovasabrina@gmail.com)

Abstract. The article presents the results of comparative production tests of an upgraded sewing machine with the recommended needle and shuttle thread tensioners. The constructive design and chosen parameters of tensioning devices which allowed obtaining quality stitches in comparison with the existing sewing machine have been substantiated.

Key words. Sewing machine, tensioner, needle, shuttle, shock absorber, stitch, thread, breakage, needle breakage, skipping, unraveling, tear force, stitch, tension, quality.

На основе результатов теоретических и экспериментальных исследований были обоснованы основные параметры нитенатяжителей швейной машины [1-3]. Учитывая рекомендованные параметры натяжителей игольной и челночной нити были изготовлены образцы разработанных конструкций нитенатяжителей.

На рис.1 представлены образцы тарельчатых нитенатяжителей с дополнительными амортизаторами. При этом для определения наиболее приемлемых соотношений жесткостей амортизирующей и нажимных регулирующих натяжение резиновых втулок были изготовлены ряд вариантов исполнения нитенатяжителей.

На рис.2 представлены общий вид тарельчатого нитенатяжителя с резиновым амортизатором и пружинным прижимным упругим элементом. При испытаниях были использованы различные варианты соотношений коэффициентов жесткостей C_1 и C_2 упругих элементов (см. рис.1). Кроме того был рассмотрен колебинированный вариант исполнения натяжного устройства (см. рис.2) [4-6].

Испытания проводились на модернизированных и серийном швейных машинах и сравнили результаты. За время испытаний модернизированной швейной машины с новыми нитенатяжителями при получении качественных стежков при изготовлении швейных изделий отказов не было, отсутствовали

пропуски стежков, не было поломок иглы, не было обрывов нитей и роспуск строчек при высоких скоростных режимах работы (до 5000 об/мин).

1- при $C_2 > C_1$; 2- при $C_2 = C_1$; 3- при $C_1 = C_2$; - при $C_2 < C_1$;

Рисунок 1 - Общий вид тарельчатых нитенатяжителей с резинами амортизаторами и комбинированными втулками

В

Г

а - с резиновыми амортизаторами; б-комбинированный вариант; в-при исполнении резинового амортизатора набором колец; г-при исполнении резинового амортизатора и пружинного нажимного элемента;

Рисунок 2 - Общий вид вариантов исполнения рекомендуемых тарельчатых нитенатяжителей

Производственные испытания на модернизированном образце швейной машине проводились на различных скоростных режимах и на разных марок джинсовых материалов (“Деним”, “Джин”, “Стрейч”).

Проведенные проверки показали, что плотность соединения верхних и нижних нитей двухслойного материала соответствуют норме.

Выявлено, что качество полученных строчек на рекомендуемой швейной машине отвечает нормативным и технологическим требованиям (отсутствовали пропуски стежков и складки материалов, обрыв игольной и челночной нитей и не было поломок иглы, а также отсутствовал роспуск строчек). Изготовленные спецодежды из плотного джинсового материала “Деним”, а также из деформируемых джинсовых материалов “Стрейч” соответствовали нормативным требованиям

Результаты производственных испытаний показали, что применение новых тарельчатых и пластинчатых нитенатяжителей в модернизированной швейной машине позволяли увеличение качество стачивания джинсовых материалов;

- увеличить производительность швейной машины на 1,2-1,3 раза по сравнению с серийной швейной машиной;
- фактически отсутствуют пропуски стежков;
- обрыв нити уменьшается в 8 раз
- отсутствует поломка иглы;
- нет распускаемости строчек.

Кроме того, при использовании рекомендуемых конструкций нитенатяжителей прочность строчек возрастает до 15÷18%.

Результаты проведенных производственных испытаний подтвердили, работоспособность разработанной швейной машины с тарельчатыми нитенатяжителем игольной нити с резиновыми амортизаторами и пластинчатого натяжителя с параллельной жесткостью челночной нити в реальных промышленных условиях с высокими технологическими показателями, и позволившие получение качественные специальные одежды из джинсовых материалов с различными характеристиками.

Выводы. На основе производственных испытаний рекомендуемой швейной машины с эффективными нитенатяжителем игольной нити и, регулятором натяжения челночной нити по сравнению с серийным вариантом. Обоснована эффективность использования рекомендуемых конструкций нитенатяжителей.

Список использованных источников

1. Shukhratzoda G. et al. Mukhamedjanova," Design development and mathematical model of vibrations of plates of the tension regulator of the tension needle sewing machine //International Journal of Advanced Research in Science, Engineering and Technology. – 2019. – Т. 6. – №. 7. – С. 10208-10210.
2. Farida, Bozorova, and Mukhamedjanova Sabrina. "Simulation Of Forced Vibrations Of The Elements Of A Sewing Machine's Compound Foot." Acta of Turin Polytechnic University in Tashkent 10.3 (2020): 22-25.

3. Ганчини Шухратзода, А.Джураев, М.А.Мансурова, С.Дж.Мухамеджанова, “Разработка конструкции и математическая модель колебаний тарелок натяжения игольной нити швейной машины”/ *Фан ва технологиялар тараққиёти илмий–техникавий журнал* №3/2019 16-22 б.

4. Шухратзода Г., Мансури Д.С., Мансурова М.А., Джураев А., Мухамеджанова С.Дж. “Моделирование свободных колебаний пластины регулятора натяжения челночной нити швейной машины”/ “*Фан ва технологиялар тараққиёти*” *Илмий–техникавий журнал* №4/2019 27-30 б.

5. Мансурова М.А., Джураев А., Ахророва М., Мансурова Д.С. Кинематический анализ механизма перемещения материала швейной машины. «*Инновацион ишланмалар самарадорлигини оширишда таълим, фан ва ишлаб чиқариш ўртасидаги ҳамкорликнинг роли*» илмий амалий анжумани маърузалар матнлари тўплами, Наманган 23-24.05.2013, С. 28-31.

6. Мансурова Д.С. Разработка и обоснование параметров механизма толкателя нижней нити швейной машины двухниточного цепного стежка [Текст]: дисс... канд. тех. наук: 05.02.18 / Д.С. Мансурова - Худжанд, 2007. -225 с.